

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Diagnóstico de la economía circular en el Hotel Plaza: Principales desafíos

Autores: Ms. C. Eduardo F. Escobar Aguiar¹

Ms. C. Elena Lorenzo Kómová^{2*}

Ms. C. Eddy Heró Castillo¹

Institución:

¹Centro de Capacitación del Turismo de Camagüey, Cuba.

²Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

*Autor para la correspondencia: Circunvalación Norte km 5 ½ Camagüey, Camagüey, Cuba. Teléfono: +5358642707. E-mail: elena.lorenzo@reduc.edu.cu

Resumen: El turismo, motor económico vital, enfrenta desafíos ambientales significativos, impulsando la necesidad de un desarrollo sostenible. Este estudio tiene como objetivo identificar los principales problemas que inciden en la gestión de la economía circular en el Hotel Plaza, promoviendo prácticas sostenibles en el sector. **Materiales y métodos:** Se empleó un enfoque histórico-lógico para analizar antecedentes y condiciones. Se utilizó una lista de chequeo basada en indicadores de circularidad, incluyendo eficiencia energética, gestión de residuos y uso de tecnologías ahorradoras. Los datos fueron recopilados mediante métodos empíricos y se interpretaron a través de análisis-síntesis e inductivo-deductivo. **Resultados:** El Hotel Plaza realizó algunas acciones circulares, como el reciclaje de aceites y grasas y la sustitución de luces por LED. Sin embargo, persistieron prácticas ineficientes, tales como el elevado consumo energético debido a equipos obsoletos y la falta de recuperación de aguas. Además, no se capacitó a los trabajadores en economía circular ni se informó a los clientes sobre prácticas sostenibles. **Discusión:** Los resultados evidenciaron barreras significativas para la transición hacia la economía circular, especialmente en eficiencia energética y gestión de recursos. Se identificaron como áreas críticas para mejorar la implementación de tecnologías ahorradoras y la capacitación del personal. La economía circular en el Hotel Plaza enfrentó desafíos, pero su implementación podría contribuir a la reducción de costos, mejorar la imagen del hotel y fomentar el turismo sostenible en Cuba.

Palabras clave: economía circular, eficiencia energética, gestión de residuos, turismo sostenible.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

